

УДК 624.016

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

КАЛИЛУЛЛА БЕКЕЖАН ШУКУРҰЛЫ

магистрант, Южно-Казахстанский исследовательский университет им.М.Ауэзова

ДУЙСЕНБЕКОВ БОЛАТ КАМБАРОВИЧ

доктор PhD, профессор, Южно-Казахстанский исследовательский университет
им.М.Ауэзова

ДОСАЛИЕВ КАНАТ СЕРИКОВИЧ

доктор PhD, заведующий кафедрой, Южно-Казахстанский исследовательский
университет им.М.Ауэзова
г.Шымкент, Казахстан

Аннотация. *Статья посвящена проблеме герметизации межпанельных швов стеновых панелей зданий. Стыки между панелями являются уязвимым местом, через которое проникает холод и шум. Нарушение герметизации швов влечёт за собой повышение теплопотерь, слабую шумоизоляция и такие последствия как сырость в помещениях, сквозняки, плесень. Надежная герметизация позволяет не только снизить затраты на отопление жилья, но и сделать проживание в панельных домах более комфортным. В статье описываются наиболее распространенные технологии герметизации швов панельных зданий, анализируются достоинства и недостатки каждого из приведенных методов ремонта швов.*

Ключевые слова: *панельное домостроение, межпанельный шов, герметизация межпанельных швов, реновация фасадов.*

После Второй мировой войны Казахстан, как и другие республики СССР, столкнулся с острой жилищной проблемой. Быстро растущие города - Алматы, Караганда, Темиртау, Павлодар, Шымкент - нуждались в массовом строительстве жилья для рабочих промышленных предприятий. В начале 1950-х годов в СССР была разработана концепция индустриального домостроения, предполагающая использование крупных железобетонных панелей заводского изготовления [1]. В Казахстане первые панельные дома начали строиться в середине 1950-х годов, преимущественно по типовым московским и ленинградским проектам (серии 1-335, 1-447 и др.). Первые домостроительные комбинаты (ДСК) появились в г.Алматы в 1957г. на базе строительного треста №1, в г.Караганда в 1958г. для обеспечения жильём рабочих угольной промышленности, в г.Темиртау и г.Павлодар в 1960г. при крупных металлургических и химических комбинатах. Период 1970-1980 гг. характеризуется активным развитием панельного домостроения. В Казахстане появились новые серии домов с улучшенной планировкой большей этажностью (9-12 этажей) и улучшенными теплоизоляционными характеристиками. Характерными чертами этого этапа являются:

- строительство домов серий П-68, П-49, 104, Ш-90 и их местных модификаций;
- создание крупных ДСК в Усть-Каменогорске, Кокшетау, Актобе и других городах;
- массовое возведение микрорайонов с развитой инфраструктурой (школы, детсады, магазины).

Панельные дома позволяли быстро возводить целые жилые кварталы, что особенно было важно для быстро растущих промышленных центров. Примером таких застроек стали районы Орбита, Саина, Жетысу в г.Алматы, Михайловка в г.Караганде, 5-й, 8-й, 9-й микрорайоны в г.Шымкент.

Рассматривая особенности панельного строительства в Казахстане, надо не забывать, что Казахстан характеризуется резко континентальным климатом: жарким летом и холодной зимой с большими температурными перепадами. Это потребовало адаптации домов типовых советских серий под местные условия:

- усиление теплоизоляции стеновых панелей за счёт увеличения толщины утеплителя;
- применение морозостойких марок бетона;
- улучшенная гидроизоляция и герметизация стыков;
- внедрение двойных оконных блоков и утеплённых балконов.

Несмотря на эти меры, многие панельные дома 1960-1980-х годов постройки с течением времени показали слабую энергоэффективность и потребовали капитального ремонта. Основной причиной этого является разгерметизация межпанельных швов (стыков). Нарушение герметичности межпанельных швов приводит к теплотерям через швы и намоканию самих панелей, что обуславливает снижение теплотехнических характеристик и приводит к ускоренному износу ограждающих конструкций. На сегодня остро стоит проблема надежного и долговечного ремонта межпанельных швов. Существует несколько основных технологий ремонта межпанельных швов.

Ремонт наружных швов цементно-песчаным раствором.

Это самая простая и дешевая технология. При ремонте цементно-песчаный состав наносится поверх старой шовной массы. При таком варианте ремонта внутренняя полость шва остается неотремонтированной, и сам шов не будет обладать достаточной эластичностью [2-4]. По этой причине он быстро разрушится из-за постоянного изменения размера шва, обусловленного воздействием климатических условий. Следует отметить, что при нанесении ремонтного состава на неподготовленную поверхность значительно снижается степень адгезии контакта старой и новой шовной массы, что увеличивает вероятность адгезионного разрушения шва и сокращает его срок службы. Достоинством этой технологии является простота и низкая стоимость.

Ремонт наружных швов слоем мастики.

Герметизация межпанельных швов полимерной мастикой является наиболее распространенной технологией. Герметизирующие мастики классифицируют на твердеющие и нетвердеющие. Герметизирующие нетвердеющие мастики представляют собой густую вязкую однородную массу, которая остается пластичной в течение всего времени эксплуатации здания. Получают такие мастики на основе полиизобутилена и синтетических каучуков, пластифицированных минеральными маслами и наполненных порошкообразным мелом или известняком [2-4]. Твердеющие мастики представляют собой вязкие липкие массы на основе полимеров, твердевающие без подогрева. Наполнители этих мастик: асбестовое волокно, мел, полевой шпат и др. В свежем состоянии это пластичные массы, в которых масло со временем окисляется и мастика твердеет. Мастики этого типа непригодны для уплотнения стыков между панелями из-за малой пластичности (их удлинение не превышает 25%). Срок службы этих мастик невелик и редко превышает 2 года. Значит, для герметизации межпанельных швов необходимо использовать нетвердеющие мастики. Технология их применения следующая. Осуществляется полная зачистка стыка плит от старого герметика, мастика наносится на чистый стык. При нанесении мастики невозможно обеспечить одинаковую толщину слоя по всей длине шва, поэтому появляются внутренние напряжения, которые приводят к образованию сквозных отверстий. Данная технология может осуществляться в двух вариантах: с обновлением только слоя герметика; с обновлением герметика и материала утеплителя.

Реновация межпанельных швов по технологии «ППШ».

Технология «Поверхность-Покраска-Шов» отличается комплексным подходом к ремонту межпанельных швов и осуществляется в несколько этапов. Важную роль играет первоначальная подготовка и ремонт поверхности плит, их защита и покраска. Качественная подготовка поверхностей обеспечивает высокую степень адгезии материалов и продлит срок

службы швов. Герметизация швов по технологии осуществляется полисульфидными лентами (рис.1). Предварительно полностью заменяется заполнение шва. В отремонтированный шов укладывается вилатерм и минеральная вата. Лента приклеивается на полисульфидный клей. Между наружным уплотнителем (вилатермом) и лентой обязательно оставляется вентилируемый зазор. Благодаря этому зазору влага из панели удаляется. Таким образом у панели восстанавливаются теплоизоляционные характеристики, повышается энергоэффективность здания и, как следствие, снижаются затраты на отопление.

Рисунок 1 - Схема технологии герметизации межпанельного шва при помощи полисульфидной ленты

Следует отметить, что практически все применяемые методы ремонта разгерметизированных швов не дают долговечного результата. Технология ППШ выгодно отличается от остальных вариантов ремонта использованием полисульфидной ленты, которая более устойчива к механическим и климатическим воздействиям, чем нетвердеющие мастики. Согласно [5], срок эксплуатации нетвердеющих мастик при благоприятных условиях составляет 8 лет. В то время как, межремонтный срок капитального ремонта фасадов составляет 25 лет.

Герметизация швов полисульфидной лентой представляет собой оптимальное решение. Эта простая технология не требует специального оборудования, защищает швы и плиты от проникновения воды, благодаря паропроницаемости позволяет влаге удаляться из панелей. По технологии ППШ восстановлены миллионы квадратных метров фасадных площадей в разных странах Европы. Опыт эксплуатации зданий после выполнения работ по системе FFF (ППШ) свидетельствует о том, что за счёт улучшения теплотехнических характеристик ограждающих конструкций удаётся сэкономить до 25 % затрат на отопление панельных зданий. К примеру, в Германии есть здания, на которых были выполнены работы около 30 лет назад. Состояние лент, герметизирующих швы между панелями в этих зданиях, не вызывает нареканий.

Следует отметить, что при реновации фасадов панельных зданий по технологии ППШ существенно улучшается и общий вид (облик) здания.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. https://ussr.totalarch.com/development_of_largepanel_construction_in_the_ussr
2. Баглай А.П., Карапузов Е.К., Омельченко А.А. Герметизация стыков сборных зданий и сооружений - Киев: Будивельник, 1999. - 143с.
3. Соминский М.Б. Герметизация и утепление стыков наружных ограждений эксплуатируемых панельных зданий – М.: Строимздат, 1995. - 72с.
4. Каменский В.Г. Теплозащитные качества наружных стен крупнопанельных жилых и общественных зданий - М.: Стройиздат, 1985. - 128с.
5. СН РК 1.04-26-2022 Реконструкция, капитальный и текущий ремонт гражданских, производственных зданий и сооружений